

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА КРИМИНОГЕН ВАЗИЯТНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ ВА МОҲИЯТИ

У.Б.Худайбергенов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18481389>

Бугун юртимизда барча соҳаларда бўлгани сингари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимида ҳам туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Ҳуқуқбузарликларнинг самарали профилактикасини амалга ошириш давлат органлари, шу жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа барча давлат ташкилотларининг устувор вазифаси этиб белгиланди ва мазкур тизимга янгича ёндашувлар жорий этилмоқда.

Хусусан, Республикамизда ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос (аҳолисининг демографик таркиби, машғулоти, ҳудудий-географик жойлашуви, иқтисодиёти, ижтимоий қадриятлари, маҳаллий урф-одатлари, криминоген вазияти, ҳуқуқбузарликларнинг сифат ва миқдор кўрсаткичлари ҳамда динамикаси ва бошқ.) фарқли жиҳатларни инобатга олган ҳолда жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича ҳудудлар тажрибаси жорий этилмоқда.

Таъкидлаш лозимки, жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича ҳар бир ҳудуднинг ўз тажрибалари бўлиши тўғрисидаги ғоянинг муаллифи Президент Шавкат Мирзиёев ҳисобланади. Жумладан, ўз маърузаларидан бирида «Одамлар тинч яшаши учун бутун мамлакатимизда жиноятдан ҳоли муҳит яратишимиз шарт. Бу борада илмий ёндашув ва илғор ахборот-коммуникация технологияларини жадал жорий этамиз. Ҳар бир жиноят ёки ҳуқуқбузарликнинг барвақт олдини олиш ва унга қарши курашиш бўйича ҳар қайси ҳудуд ўз тажрибасини яратиши керак. Биз қанчалик қийин бўлмасин, чекка-чекка ҳудудларда ҳам «Жиноят ҳақиқати ва адолати» тамойилини албатта жорий этишимиз керак. Яъни, жиноят сўзсиз қош этилиши ва айбдор жазоланиши шарт. Бу масалага фақат ҳуқуқ-тартибот органларининг вазифаси деб қарамасдан, бутун жамиятимиз бирлашиб, қаттиқ кураш олиб бориши зарур»¹, дея таъкидлаган эди.

Маълумки, жамият ривожланишининг асосий кўрсаткичларидан бири бу – замонавий жиноятчиликнинг ўсишига олиб келади. Жиноятчиликнинг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // <https://uza.uz/oz/politics-25-01-2020>.

ўсиши ривожланган жамиятнинг ичидан емиради². Аҳолиси бир миллион бўлган кўплаб шаҳарлар нисбатан кам сонли аҳолига эга бўлган шаҳарларга қараганда жиноятчиликнинг ўсишига сезиларли даражада мойил бўлади. Бозор иқтисодиёти ривожланишининг жадал суръатлари, илмий-техника тараққиёти, шунингдек, ижтимоий ҳаётнинг деярли барча соҳаларида ривожланиш ва сезиларли ўзгариш жинойий ҳаракатларнинг тарқалиши билан тавсифланадиган вазиятнинг пайдо бўлишига олиб келади.

Ички ишлар органлари томонидан амалга ошириладиган фаолиятнинг серқирралиги, давлат ва хизмат сирларини сақлаш, шунингдек инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартиби ва хавфсизлиги, жиноятчиликка қарши кураш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлаш каби мураккаб вазифаларни бажариш билан чамбарчас боғлиқлиги ҳамда жамиятда ҳамма вақт ҳам улар фаолиятига қарши бўлган ғараз ниятли бузғунчи кучлар мавжудлиги ички ишлар органлари айрим фаолият жараёнлари ва босқичларининг очиқлигини таъминлашнинг жуда ҳам мураккаб ва ўта масъулиятли эканлигини белгилайди. Шунинг учун ҳам ҳар бир ходимдан энг аввало ички ишлар органлари фаолияти очиқлигининг асосий принциплари ва уларнинг мазмун-моҳиятини билиш ҳамда уларга оғишмай риоя этиш талаб қилинади.

Ушбу соҳада тадқиқот олиб борган олимларнинг фикрича, “жиноятчилик ҳолатини аниқлашда тушунарли ва омма учун ягона қўлланиладиган терминлар ишлатилади. Шу сабабдан мазкур тушунчалар муҳокама қилинишига муҳтож эмас. Бу “Криминоген вазият” ва “Криминоген ҳолат” тушунчаларидир”³.

Криминоген вазият тушунчасига берилган таърифларга мурожаат қиладиган бўлсак, ушбу соҳада тадқиқот олиб борган олима Е.А.Жмакина таъкидлаганидек, “Криминоген вазият – бу шахсни жинойий фаолият билан шуғулланишга ундайдиган ҳодиса ёки ҳолатдир.

И.М. Клеймёнованинг фикрича эса “криминоген вазият – жиноят содир этиш ҳолати ёки жиноят содир этишга олиб келадиган шартларни ўз ичига олган”.

Юридик адабиётларда криминоген вазият тушунчасига қуйидагича таъриф келтирилган;

²<https://abium24.ru/kriminogennaya-situatsiya-ponyatie-i-kharakteristika-osnovnykh-komponentov>

³ Ульянов А.Д., Абрамов А.В. Криминогенная обстановка как объект познания // Труды Академии управления МВД России. – 2013. – № 3 (27). – С. 13.

Криминоген вазият – мазмуни бўйича жиноий ниятнинг, жиноят содир қилиш мақсадининг шаклланишига таъсир қилувчи, жиноий натижага эришиш учун қулай ҳисобланган, яъни жиноят содир этишга кўмаклашувчи вазият. Шуни қайд этиш лозимки, ҳар қандай криминоген вазият ўзича мустақил ҳолда шахсни жиноят содир этишга олиб келмайди.

Шунингдек, юридик луғатларда “Криминоген вазият” ҳамда “Криминоген ҳолат” тушунчаларига қуйидагича таъриф келтирилган:

Криминоген вазият – (англ criminogen situation) жиноятларнинг пайдо бўлиши, жиноятларнинг тарқалиши, жиноятнинг мустаҳкамланишига ёрдам берадиган ҳолат.

Криминоген ҳолат – муайян ҳудудда жиноятчиликнинг (унинг алоҳида умумийлиги ёки турлари) сақланиб қолиши ёки ўсишига ёрдам берувчи омиллар мажмуи⁴ каби таърифлар келтирилганлигини кўриш мумкин.

Бизнинг фикримизча, жиноят содир этиш вақтидаги криминоген вазият шахнинг муҳит билан алоқасининг алоҳида даражаси ҳисобланади. Бу алоқада салбий хусусиятларга эга бўлган шахсдаги жиноят содир этиш мойиллиги криминоген вазият таъсирида муайян хатти-ҳаракатга айланади.

Бугунги кунда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, халқаро терроризм, диний экстремизм, ноқонуний миграция, одам савдоси, ёшлар ўртасида халқимизга ёт ғоялар тарқалишининг тобора кучайиб бораётганлиги ички ишлар органлари олдида ўз вақтида уларнинг олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифаларни қўймоқда.

Бу борада мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёев фикр билдириб, кейинги йилларда ички ишлар органлари фаолиятида тўпланиб қолган жиддий камчилик ва муаммолар ушбу вазифаларни самарали бажаришда тўсиқ бўлмоқда. Хусусан:

биринчидан, республика, ўрта ва қуйи бўғиндаги бўлинмалар ўртасида асосий вазифа ва функциялар аниқ тақсимланмагани ҳар бир ходимнинг фаолияти устувор йўналишларини ва ишнинг пировард натижаси учун шахсий жавобгарлигини белгилашни қийинлаштирмоқда;

иккинчидан, амалдаги ташкилий-штат тузилмалари куч ва воситалардан оқилона фойдаланишни таъминламапти, оқибатда марказий ва ўрта бўғиннинг баъзи хизматларида етарли иш ҳажми бўлмай туриб, керагидан ҳам ортиқча штат бирликлари сақланиб турган бир

пайтда, қуйи бўлинмалар зиммасига ҳаддан зиёд хизмат вазифалари юкланишига олиб келмоқда;

учинчидан, ички ишлар органлари мансабдор шахслари, шу жумладан профилактика инспекторларининг аҳоли билан мулоқоти йўлга қўйилмаган, фуқаролар билан муомала маданияти пастлигича қолмоқда, аҳолининг энг муҳим муаммоларини ҳал этиш борасида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан самарали ҳамкорлик таъминланмаяпти;

тўртинчидан, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари юзаки кўриб чиқилмоқда, уларда кўтарилаётган масалалар ҳар томонлама чуқур таҳлил қилинмаяпти, мурожаатларга расмиятчилик учунгина жавоб берилаётгани фуқароларнинг норозилигини келтириб чиқармоқда, уларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналарига ва бошқа ташкилотларга шикоят билан мурожаат этишга мажбур қилмоқда;

бешинчидан, ички ишлар органлари мансабдор шахсларининг аҳоли олдида ҳисобот бериб боришининг таъсирчан тизими, уларнинг фаолияти устидан жамоатчилик, парламент ва депутатлик назоратининг самарали механизмлари жорий этилмаган, бу эса ходимларнинг зиммасига юклатилган вазифаларни самарали бажариши учун масъулиятини ошириш имконини бермаяпти;

олтинчидан, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича ишлар асосан, содир этилган ғайриқонуний қилмишларнинг оқибатларига қарши курашишдан иборат бўлиб қолмоқда, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, уларни содир этиш сабаблари ва шарт-шароитларини чуқур таҳлил қилиш, аниқлаш ва бартараф этиш бўйича тизимли ва самарали чора-тадбирлар кўрилмаяпти;

еттинчидан, ўсиб келаётган авлодни бузғунчи ғоялардан ҳимоя қилишга, ёшлар жиноий фаолиятга, авваламбор, терроризм ва диний экстремизмга жалб этилишининг олдини олишга етарлича эътибор қаратилмаяпти, ички ишлар органларининг тарбиявий ўрни сезилмаяпти;

саккизинчидан, ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизими ҳозирги талабларга жавоб бермайди, порахўрлик ва хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш ҳолатлари ҳамон учраб турибди;

тўққизинчидан, энг янги ахборот-коммуникация технологияларини тизимга жорий этиш, ички ишлар органларини замонавий воситалар ва

асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш даражаси қониқарсизлигича қолаётганини таъкидлаб ўтди⁵.

Мазкур муаммолардан келиб чиқиб, давлатимиз раҳбари томонидан ички ишлар органлари тизимини ислоҳ қилишнинг қуйидаги энг муҳим йўналишларини белгилаб берди:

биринчидан, ички ишлар органларини аҳолига ўз вақтида ва сифатли ёрдам кўрсатадиган, ҳар бир ходими томонидан “Халқ манфаатларига хизмат қилиш”ни ўз хизмат бурчи деб биладиган ижтимоий йўналтирилган профессионал тузилмага айлантириш;

иккинчидан, замонавий хавф-хатар ва таҳдидларни, бажарилаётган ишлар муҳимлиги ва кўламини эътиборга олган ҳолда ички ишлар органлари барча даражадаги бўлинмаларининг вазифа ва функцияларини аниқ белгилаш ҳамда тақсимлаш, ташкилий-штат тузилмасини мақбуллаштириш, куч ва воситалардан оқилона фойдаланиш;

учинчидан, халқ билан аниқ мақсадни кўзлаб ўтказиладиган тизимли мулоқотни таъминлаш, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликни ривожлантириш, аҳолининг энг муҳим муаммолари ҳал этилишига ҳар томонлама кўмаклашиш;

тўртинчидан, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлашни ташкил этишнинг сифат жиҳатидан мутлақо янги тартибни ўрнатиш, мурожаатларни кўриб чиқиш ва ҳал этишга юзаки ва расмийлик билан ёндашувларга чек қўйиш, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун ваколат доирасида барча воситаларни ишга солиш;

бешинчидан, ички ишлар органлари мансабдор шахсларининг аҳоли олдида мунтазам ҳисобот бериб бориши тизимини, қилинган ишларга баҳо беришнинг аниқ мезонларини, шунингдек уларнинг фаолиятида қонунийликни таъминлаш бўйича жамоатчилик, парламент ва депутатлик назоратининг самарали механизмларини жорий этиш;

олтинчидан, аввало, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаблари ва шарт-шароитларини ўз вақтида бартараф этиш, аҳолининг барча қатламлари ҳуқуқий маданиятини ошириш, уларда қонунга ҳурмат, қонун бузилишининг ҳар қандай кўринишига муросасизлик туйғусини

⁵ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 15-сон, 243-модда, 37-сон, 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.06.2018 й., 06/18/5456/1316-сон; 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон; 17.03.2021 й., 06/21/6188/0216-сон.

сингдириш йўли билан ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикаси ва олди олинишини таъминлаш;

еттинчидан, вояга етмаганлар ва ёшларни Ватанга муҳаббат, ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш, ўсиб келаётган авлодни терроризм, диний экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоя қилишга қаратилган тизимни ривожлантириш;

саккизинчидан, ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини тубдан қайта кўриб чиқиш ҳамда янада такомиллаштириш, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишига олиб келаётган сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш;

тўққизинчидан, ички ишлар органлари барча бўлинмаларининг фаолияти янада самарали бўлишини таъминлайдиган замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш;

ўнинчидан, ички ишлар органлари фаолиятининг моддий-техника таъминотини янада яхшилаш, ходимларнинг самарали ишлаши учун муносиб шарт-шароитлар яратиш, уларни хизмат турар жойлари билан таъминлаш⁶.

Жамиятда қонунийлик ва ҳуқуқий-тартибот фуқароларнинг қонуний хатти-ҳаракати билан барча давлат органлари ва жамоат бирлашмаларининг қонунларга риоя қилишлари улардан тўғри фойдаланишлари билан ўрнатилади. Жамиятда барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш эса, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан янада ривожлантириш, аҳоли фаровонлигини юксалтириш, ҳуқуқий демократик давлат қуриш бўйича амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлардан кўзланган мақсадларга эришишнинг муҳим шарти ҳисобланади.

Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича республикада яхлит ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди.

Шуни қайд этиш лозимки, криминологик адабиётларда аниқ ҳаётий

⁶ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 15-сон, 243-модда, 37-сон, 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.06.2018 й., 06/18/5456/1316-сон; 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон; 17.03.2021 й., 06/21/6188/0216-сон.

вазиятнинг муайян жиноят содир қилиниши жараёнида тутган ўрни бўйича ягона фикр йўқ. Айрим криминологик адабиётларда аниқ ҳаётий вазият муайян жиноий хатти-ҳаракатнинг сабаби сифатида ҳам намоён бўлиши мумкинлиги таъкидланган. Лекин криминологияда кўпчилик олимлар аниқ ҳаётий вазият аввало шахсга таъсир қилиши натижасида унда муайян жиноий тажовуз мотивини шакллантиради, унинг характери, мақсадини белгилайди ва жиноят содир этишда субъектив омилнинг муайян жиноий хатти-ҳаракатда намоён бўлишига кўмаклашувчи шароит ролини бажаради, деган фикрни билдиришади.

Чунки аниқ ҳаётий вазият объектив мазмунга эга бўлиши билан бирга, бу вазиятни шахс томонидан субъектив қабул қилиш билан тақозо қилинган шахсий аҳамияти ҳам мавжуд. Яъни бир хилдаги ҳаётий вазият турли қарашларга эга бўлган шахсларга турлича таъсир қилади. Муайян криминоген вазият жамиятга зид қарашларга эга бўлган шахсларда уларнинг салбий хусусиятларининг жиноий хатти-ҳаракатларда намоён бўлишига ёрдамлашади, кўмаклашади ва намоён бўлишини осонлаштиради, ҳар томонлама баркамол, ижобий хусусиятларга эга бўлган шахсларда эса жамиятдаги ахлоқий, умуминсоний ва ҳуқуқий нормаларга мувофиқ хатти-ҳаракатлар содир қилишни тақозо қилади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, аниқ ҳаётий вазиятлар муайян жиноий хатти-ҳаракат содир қилиш жараёнида шароит ролини ўйнайди. Бизга фалсафадаги сабабиятлар назариясидан маълумки, оқибатнинг вужудга келишида сабаб билан биргаликда албатта шароит ҳам бўлиши шарт. Шунинг учун ҳам жиноятчиликка қарши кураш соҳасида криминоген вазиятларни бартараф қилиш, уларга нисбатан тўсқинлик қиладиган, уларнинг таъсирини йўқотадиган, уларни кучсизлантирадиган чоратадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш алоҳида жиноятларнинг олдини олишдаги асосий йўналиш ҳисобланади.

